

**BUZĂU – BUSOLA ORAȘULUI PROIECT DE BUNĂ PRACTICĂ
LA CURBURA CARPAȚILOR**
Buzău – City Compass good practice project at the curvature of the Carpaties

Marius-Adrian NICOARĂ

Doctor în istorie,

Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România,

Membru al consiliului de cercetare științifică al Institutului European
pentru Cercetări Multidisciplinare

Directorul Centrului de Științe Istorice și Arheologie

Email: nicoarama@yahoo.com

Summary: Buzău City Compass is a project to identify, preserve and restore the cultural heritage of the Municipality of Buzău.

The first stage consisted in identifying and documenting a series of 150 objectives that are the subject of this program. Then a website was built that hosts all these identified heritage landmarks, with descriptions in Romanian, English and French. In addition to written descriptions and photos of the landmark, audio guides are also available in the same three languages. The website is published and can be consulted by following the link <https://buzauopen.ro/pat/> or <https://buzauopen.ro/pat/toate-obiectivele/>.

The website is only half of the project. The other half consists of applying to each of the landmarks a 30×40 cm uv-printed white Plexiglas plate containing the name of the objective, a short description and a QR code that, if scanned with a mobile phone, will direct the user to the landmark page on the aforementioned website, where you will be able to read or listen to the entire history of the objective in three languages. QR technology is combined with green energy and facilitates easy access to information, including people with locomotor disabilities and the disabled.

Keywords: Buzău City Compass, identification, preservation and restoration of cultural heritage in the Municipality of Buzău, 150 objectives, descriptions in Romanian, English and French, photos, audio guides, website, QR code, QR technology, green energy.

Un proiect inspirat de *Societatea durabilă* a lui Lester R. Brown (ce a creat în 1974 „Worldwatch Institute” și este promotorul unor serii de studii, materializate în rapoartele anuale privind progresele pe calea structurării unei societăți durabile: „Starea lumii” sau „Semne vitale”) a inspirat proiectul *Buzău City Compass (Buzău Busola Orașului)*.

Prin studiile sale el urmărește evoluția conflictului dintre civilizația industrială și mediul ambiant și menționează corelat aspecte ca: – tendința de epuizare a resurselor naturale de energie, de materii prime și de hrană; – consumarea resurselor regenerabile într-un ritm superior capacității lor de regenerare; – deteriorarea fizică și poluarea unor factori vitali de mediu: apă, aer, sol; – importanța reciclării deșeurilor.

Deci, o societate durabilă el apreciază că o societate care își modelează sistemul economic și social astfel încât resursele naturale globale și sistemele de suport ale vieții să fie menținute. În acest context păstrarea patrimoniului cultural, a creației contemporane și diversității culturale ca premisă a coeziunii și solidarității locale, regionale, naționale și europene, este menționată în mod expres în Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene/UE și se regăsește în principalele documente politice ale Uniunii Europene

Cultura poate fi considerată ca fiind întregul complex de caracteristici distinctive de natură spirituală, materială, intelectuală și emoțională, care caracterizează o societate sau un grup social. Ea include nu numai artele și literatura, ci și moduri de viață, drepturi fundamentale ale persoanei, sisteme de valori, tradiții și credințe.

Dezvoltarea durabilă în cultură presupune: practici și instrumente libere și diverse de acces la educație și cunoaștere, la tezaurul cultural al propriei națiuni și al umanității în ansamblu, la toate resursele care pot dezvolta creativitatea și spiritul inovator; asigurarea șansei fiecăruia de a deveni producători de cultură, depășind astfel statutul de simpli consumatori de divertisment; aplicarea principiilor dezvoltării în egală măsură asupra patrimoniului cultural cât și asupra capitalului natural; conservarea resurselor moștenite de care trebuie să beneficieze și generațiile următoare; o continuă informare și specializare a factorilor de decizie în domeniul culturii; asigurarea schimburilor interculturale. De aceea se încurajează, elaborează, lansează, coordonează, evaluează și promovează inclusiv proiecte culturale specifice pentru a difuza cultura românească în lume prin organizarea unor seminarii, conferințe, spectacole și alte activități culturale specifice pentru a înlesni comunicarea între valori și culturi umaniste din România și alte țări care împărtășesc idealuri comune și, de asemenea, promovează, susține și diseminează prin programe comunicaționale multimedia, valorile civice, culturale și economice performante ale României.

Importantă este asigurarea comunicării cu instituții guvernamentale și nonguvernamentale din țară și/sau din străinătate, în sprijinul atingerii Țintelor unei politici culturale durabile. De asemenea, organizațiile non-guvernamentale/ONG-urile pot asigura consultanță de specialitate în generarea unor strategii culturale, precum și realizarea unor programe pilot de dezvoltare durabilă în domenii diverse ale culturii. Proiectul buzoian a Țintit dezvoltarea unui index informatic cultural al societății durabile, adaptat circumstanțelor societății moderne românești. El poate atrage un index dezvoltat la nivel regional și elaborarea unui național. Cadrul general de care a ținut seama proiectul *Buzău City Compass (Buzău Busola Orașului)* pentru cercetare aplicată, este, așadar, în concordanță cu strategiile și politicile Țărilor Uniunii Europene/UE, fiecare țară fiind responsabilă de propriile politici în domeniul culturii. Rolul Comisiei Europene este de a le ajuta să facă față provocărilor cu care se confruntă: impactul trecerii la era digitală, schimbarea modelelor de guvernare culturală și necesitatea de a promova inovarea în sectorul cultural și creativ. De altfel, se consideră că cultura joacă un rol-cheie în economiile europene, precum și în relațiile Uniunii Europene cu partenerii internaționali (a se vedea cadrul strategic al Uniunii Europene pentru cultură).

Sprijinirea patrimoniului cultural

Moștenirea culturală îmbogățește viața individuală a cetățenilor și joacă un rol cheie în crearea și consolidarea capitalului social al Europei. Patrimoniul cultural european beneficiază de o serie de politici, programe și finanțări ale Uniunii Europene.

Valoarea socio-economică a culturii

Respectarea și promovarea diversității culturii europene este de o importanță deosebită pentru Uniunea Europeană, așa cum se precizează în tratatele sale. Prin urmare, cultura în Uniunea Europeană este recunoscută și pentru valoarea sa socio-economică mai largă, care trebuie susținută și care, în schimb, contribuie la coeziunea, incluziunea și bunăstarea societăților și comunităților noastre.

Stimularea egalității de gen și a diversității

După cum se recunoaște, în Planul de lucru pentru cultură pentru anii 2019–2022, egalitatea de gen este un pilon al diversității culturale, iar cultura are un rol cheie în combaterea stereotipurilor și în promovarea schimbărilor societale.

Măsurarea impactului pozitiv al culturii

Având în vedere importanța culturii pentru Uniunea Europeană, este esențial ca Europa să dispună de date exacte privind contribuția socio-economică și rolul culturii pentru a sprijini elaborarea politicilor, precum și pentru a sprijini investițiile în sectorul cultural.

Moștenirea culturală a Europei este un mozaic bogat și divers de expresii culturale și creative, o moștenire de la generațiile anterioare de europeni și o moștenire pentru cele viitoare. Include situri naturale, construite și arheologice, muzee, monumente, opere de artă, orașe istorice, opere literare, muzicale și audiovizuale, precum și cunoștințele, practicile și tradițiile cetățenilor europeni. Moștenirea culturală îmbogățește viața individuală a cetățenilor, este o forță motrice pentru sectoarele culturale și creative și joacă un rol în crearea și consolidarea capitalului social al Europei. Este, de asemenea, o resursă importantă pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială, oferind potențialul de revitalizare a zonelor urbane și rurale și de promovare a turismului durabil.

În timp ce politica în acest domeniu este în primul rând responsabilitatea statelor membre, a autorităților regionale și locale, UE se angajează să protejeze și să consolideze patrimoniul cultural al Europei printr-o serie de politici și programe. Moștenirea culturală a Europei este susținută de o serie de politici, programe și finanțări ale Uniunii Europene, în special programul Europa Creativă. Politicile Uniunii Europene în alte domenii care țin cont din ce în ce mai mult de moștenire, de la cercetare, inovare, educație, mediu, schimbări climatice și politici regionale până la politici digitale. În consecință, finanțarea pentru patrimoniul cultural este disponibilă în cadrul Orizont 2020, Erasmus+, Europa pentru cetățeni și Fondurile structurale și de investiții europene.

Statele membre ale Uniunii Europene urmăresc colaborarea politică în domeniul patrimoniului cultural prin intermediul Consiliului de miniștri pentru educație, tineret, cultură și sport și prin metoda deschisă de coordonare. În desfășurare din 2019, grupul de experți al Comisiei privind patrimoniul cultural oferă consiliere cu privire la modul de implementare a politicilor UE pentru patrimoniul cultural. Acesta implică statele membre, țările asociate, rețelele europene de patrimoniu cultural, organizațiile societății civile și organizațiile internaționale, precum și instituțiile UE.

Cadrul european de acțiune privind patrimoniul cultural

Una dintre cele mai importante caracteristici la nivelul UE este Cadrul european de acțiune privind patrimoniul cultural (2018), care reflectă configurația comună pentru activitățile legate de patrimoniu la nivel european. Se bazează pe eforturile Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, pentru a surprinde și a extinde succesul său pentru a asigura un impact de durată. Cadrul stabilește un set de patru principii și cinci domenii principale de acțiune continuă pentru moștenirea culturală a Europei:

4 principii cheie

- Holistic
- Mainstreaming/integrat
- Elaborarea politicilor bazate pe dovezi
- Cu mai multe părți interesate

5 domenii de acțiune continuă

- o Europă incluzivă: participare și acces pentru toți
- o Europă durabilă: soluții inteligente pentru un viitor coeziv și durabil
- o Europă rezistentă: salvagardarea moștenirii pe cale de dispariție
- o Europă inovatoare: mobilizarea cunoștințelor și a cercetării
- un parteneriat global mai puternic: consolidarea cooperării internaționale

Buzău City Compass (Buzău Busola Orașului) este un proiect de identificare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural din Municipiul Buzău, fiind totodată un furnizor de servicii pentru turiștii și nou-veniții în orașul de la Curbura Carpaților.

Proiectul personalizează cunoașterea orașului Buzău, prin facilitarea înțelegerii culturii și civilizației buzoiene, subsecvente cadrului general al României și Uniunii Europene, de înțelegere a acestora beneficiind de experiența informatică, prin prezentarea într-o primă etapă a 150 de obiective aparținând patrimoniului cultural din oraș, apoi în cea de-a doua etapă a încă 50 de asemenea ținte de interes pentru turiști. Noua structură informatică implementează conceptul cultural mai bine, mai rapid și mai ușor.

Entuziasmul este dat de legătura dintre noul mod de prezentare a orașului și a personalităților sale, implicat de crearea și aplicare a modelelor informatice. Rețeaua și cunoștințele extinse prezentate în limba română și alte două limbi de circulație mondială (engleză și franceză) sporesc accesul la informație și putem spune că *vorbesc de la sine*.

Primăria Municipiului Buzău a inițiat acest proiect prin care se dorește promovarea cu succes și punerea în valoare a obiectivelor culturale din oraș, inițiind un proiect de leadership intercultural în zona de sud-est a României și de ce nu de crearea de echipe culturale locale de înaltă performanță. Proiectul asigură facilitarea interculturală pentru integrare internațională ușoară eventual prin fuziuni de turism cultural cu alte state din Europa și lucrul împreună cu oameni din alte culturi și țări.

S-a plecat de la premisa prin care cultura poate face din cetățenii orașului beneficiarii diversității ca resursă strategică. S-a recurs astfel la dezvoltarea unor soluții inteligente precum implementarea acestui proiect pentru provocările interculturale de astăzi. Se urmărește atingerea rapidă a unui prag de rentabilitate. Acest timp de management cultural poate contribui decisiv la succesul schimbării în bine a orașului. Mutația se poate face destul de rapid către integrare internațională. Se urmărește și câștigarea tuturor cetățenilor orașului în favoarea noilor lor roluri, sarcini și responsabilități de gazde și prieteni ai turiștilor, potrivit stilului de lucru internațional, așteptările fiind reciproce. Se poate beneficia de exemplul altor orașe și astfel să se evite greșelile lor.

Proiectul aduce informația actualizată de la nivel local la cel global prin valorificarea obiectivelor istorice ale orașului și angajamentul administrației sale municipale de publicare spre reflectare asupra status quo-ului Buzăului în domeniile: economie, politică, educație, cultură și social.

Ghidul electronic de călătorie în cele trei limbi, română, engleză și franceză – *City Compass* –, a fost lansat în 2021 și va continua prin completarea cu plăcuțe și suport electronic, dar și prin publicarea unui album complet încorporat pentru aceste obiective turistice.

În anul 2018, când în România a fost sărbătorit Centenarul Marii Uniri, Primăria Municipiului Buzău a avut cel mai amplu și complex program de activități omagiale din țară cu privire la acesta. Atunci, la sugestia domnului primar Constantin Toma, a început proiectul de inventariere a obiectivelor de patrimoniu din orașul de la Curbura Carpaților, în vederea marcării și punerii lor în valoare.

După documentarea și identificarea obiectivelor de patrimoniu din urbea buzoiană, ele au fost grupate astfel: 1) monumente de for public (55); 2) imobile cu valoare de patrimoniu cultural (41); 3) clădiri cu valoare de patrimoniu (41); 4) ansambluri religioase (32); 5) instituții de învățământ (11); 6) alte obiective (20).

Odată cu finalizarea listei celor 200 de obiective, a urmat documentarea istorică, urbanistică, artistică și arhitecturală, asupra fiecăruia dintre ele. În cele din urmă, conținutul științific argumentativ individualizat a fost finalizat și s-a putut conceptualiza proiectul

Buzău City Compass, ce constă în instalarea unor plăcuțe explicative care să conțină și un cod QR. Acesta din urmă, dă celor interesați, posibilitatea de a asculta în urma instalării unei aplicații gratuite, explicații asupra obiectivului identificat în limbile română, engleză și franceză.

Din păcate, impedimentele întâmpinate pe timpul elaborării listei și mai ales a conceptualizării acestui proiect, au dovedit grave lipsuri ale sistemului național de preservare a patrimoniului național. Lista Monumentelor Istorice asemeni Repertoriului Arheologic Național, s-a dovedit a fi în principiu o înșiruire incompletă de obiective. Mai mult, pentru mai bine de 75% dintre aceste obiective nu există fișe descriptive, iar cei însărcinați cu elaborarea și evidența aceasta, lucrători la diferite nivele, nu știu sau nu vor să se implice în rezolvarea problemelor amintite, care sunt, totuși, îndatoriri de serviciu.

Determinarea echipei public/privat, Primărie – Mick Zarr SRL, a făcut să se aducă la un numitor comun experiențele practice ale administrației cu cele ale antreprenorilor. Misiunea asumată a fost atinsă pentru că utilizatorii platformei informatice se simt prin informațiile primite la Buzău ca acasă, și ea îi ajută pe cetățenii români sau străini să înțeleagă tainele și moștenirea culturală a locului. Așadar, programul se bazează pe consultanță culturală cu informații în cele trei limbi specificate, serviciile media fiind acordate printr-o rețea.

Proiectul *Buzău City Compass* a fost implementat în partea sa privată de Mick Zarr SRL, Mihai Săulescu antreprenor pasionat și Isabela Florian coordonator, firma fiind o agenție de advertisement cu o bogată experiență în realizarea de obiective culturale în România.

O parte fundamentală a fost realizarea configurației de staff a proiectului primărie – echipa tehnică. Misiunea și viziunea de bună practică privind întregul proiect urmărea oferirea de informații în ceea ce privește obiectivele de patrimoniu, echipa urmând să creeze suportul informatizat și să identifice obiectivele de patrimoniu susceptibile de prezentare, iar ca etape de viitor reabilitarea lor acolo unde este nevoie de intervenție.

Pe o bază documentară permanent actualizată în aproape cinci ani, conștienți fiind de importanța clarității informațiilor s-a realizat o exactă diviziune a sarcinilor: cercetare istorică aplicată și implementare informatică pentru comunicare online cu cetățenii și turiștii.

Membrii echipei *City Compass* au început cu identificarea obiectivelor de către istorici (Marius-Adrian Nicoară, Valeriu Nicolescu și Mircea Tănase). Aceștia au publicat studiul *Argument „Salvarea Patrimoniului – Salvarea Identității”*, sloganul folosit pentru identificarea și protejarea obiective de patrimoniu din municipiul / *identification and protection of heritage objectives in Buzău municipality*, în „Tezaur – Salvarea patrimoniului, salvarea identității – Buzău 1650 – volumul conferinței naționale, Buzău – 21-22 iulie 2022”, tipărit de Primăria Buzău la Editura Alpha MDN, Buzău, în 2022.

Prima etapă a constat în identificarea și documentarea unei serii de 150 de obiective ce fac obiectul acestui program.

A urmat documentarea obiectivelor, efectuată de doi dintre cei trei slujitori ai Muzei Clio, doctori în științe istorice (Marius-Adrian Nicoară și Mircea Tănase). Textele elaborate ce urmau a fi imprimate la SuperSonic Radio, au fost examinate și agreate de către domnul profesor universitar doctor Teodor Octavian Gheorghiu, expert al Ministerului Culturii din România, vicepreședintele Comisiei de Istorie a Orașelor din România a Academiei Române. Concluziile domniei sale au fost transmise Direcției de Cultură a Județului Buzău care a avizat aplicarea proiectului.

A treia etapă a fost fotografierea obiectivelor, efectuată de domnul Alix Niculae.

Odată terminată documentarea, a fost efectuată traducere textelor, în limba engleză de doamna profesoară Diana Mândruță-Tănăsescu, iar în limba franceză de doamna profesoară

Simona Cremarencu, care au și efectuat înregistrările radio de voce la SuperSonic Radio. Pentru limba română înregistrarea a fost făcută de omul de radio Paul Oprea, care a realizat și postproducția de studio. Aceștia au fost coordonați de domnul dr. Alfred Vasilescu.

Confecționarea plăcutelor identitare individuale a fost făcută după finalizarea documentării și s-a realizat din plexiglas alb, printat uv, de dimensiunea 30 x 40 cm, care conțin denumirea obiectivului, o descriere scurtă și un cod QR, care dacă este scanat cu telefonul mobil, va direcționa utilizatorul către pagina reperului din site-ul menționat mai sus, acolo unde va putea citi sau asculta întreaga istorie a obiectivului în cele trei limbi.

Pentru realizarea serviciilor on-line s-a construit un website care găzduiește toate aceste reperi de patrimoniu identificate, cu descrieri în limbile română, engleză și franceză. Website-ul reprezintă aproape jumătate din proiect. Pe lângă descrierile scrise și fotografiile cu reperul, se găsesc și audioghiduri în aceleași trei limbi. Site-ul este public, servind comunitatea locuitorilor și turiștii și se poate consulta, urmând linkul <https://buzauopen.ro/pat/> sau <https://buzauopen.ro/pat/toate-obiectivele/>.

Astfel este mai simplu să vizitezi tot orașul pentru a vedea monumente de for public, imobile cu valoare de patrimoniu cultural, ansambluri religioase, instituții de învățământ și diferite alte obiective. Toate acestea sunt indexate pe Google Maps.

Reperele fac ca totul să fie ușor de vizitat și chiar în timp record, fără căutări pe internet și adrese învechite. Se economisește timp și se văd mai multe obiective într-o singură zi. Întreaga operațiune se poate face cu un smartphone și conexiune la internet.

Vizitatorul se bucură de istoria orașului, programul îndeplinind așteptările turiștilor din țară sau din străinătate. Se dezvoltă excelența în comunicarea pro-activă, simțul responsabilității, orientarea turistului și chiar a specialistului și se realizează un tip de gândire reieșit din explicații. Totodată, crește satisfacția turiștilor, reducându-se incertitudinea și amatorismul.

Practic se procedează astfel: turistul merge în fața obiectivului, scanează codul QR și poate citi sau asculta povestea din spatele acestora, monumente, personalități și fapte interesante pe care turistul nu le știa. Se regăsesc o diversitate de obiective, de la parcuri și statui până la clădiri vechi de 300 de ani. Deci, doritorul poate citi sau asculta povestea oricărui obiectiv de patrimoniu, în limbile română, engleză și franceză.

Esențial este și faptul că vizitatorul poate lăsa comentarii pentru fiecare obiectiv în parte. Feed backul este considerat foarte important pentru că se identifică astfel cele mai vizitate obiective din Buzău și care sunt opiniile turiștilor astfel: – a fost bine venit la Buzău?; – se asigură performanță prin informații?; – prezentările sunt ușor accesibile?; – s-au vizitat toate obiectivele de patrimoniu?; – cum este apreciată situația parcuri și statuilor.

Nu este întâmplător nici faptul că este pusă în valoare și energia verde, 485 de biciclete electrice, moderne ce pot funcționa și clasic prin pedalare, și 48 de stații, stau la dispoziția vizitatorilor. 30 din aceste biciclete sunt pentru persoane cu dizabilități locomotorii, iar 30 sunt cu 3 roți, pentru persoane vârstnice care nu pot merge pe o bicicletă normală.

Acest proiect aduce Primăria Municipiului Buzău în poziția de lider vizionar pentru salvarea patrimoniului prin crearea unui serviciu cultural media uimitor, bogat în explicații cu conținut informativ științific, obiectiv și de încredere.

Pe City Compass Tours se pot organiza tururi autoghidate care ajută dezvoltarea turismului local cu vizitatori din țară sau străinătate dispuși să descopere ospitalitatea uimitoare și natura unică a orașului Buzău.

În concluzie, prin intermediul programului *Buzău Busola Oraşului* se poate citi sau asculta povestea tuturor obiectivelor de patrimoniu, în limbile română, engleză și franceză, realizându-se o înțelegere clară a așteptărilor publicului local, național sau internațional, crescând poziția și vizibilitatea oraşului.

Studierea tezaurului patrimoniului național (din păcate, prea puțin vizibil în viața cotidiană, adesea neglijat), aduce constatarea că acesta are nevoie continuu de atenția noastră. Seniorii versați în studiul istoriei, artelor, restaurării și muzeisticii, au nevoie de discipoli și aceasta este o altă temă de discutat și rezolvat. Tinerii care acum tatonează terenul, trebuie încurajați, iar publicarea studiilor acestora îi poate încuraja. Prezența și interesul tinerilor, precum și implicarea profesioniștilor din cele mai diverse domenii și instituții – academii, universități, institute de cercetare –, în realizarea studiilor publicate în acest volum, este îmbucurătoare și onorantă pentru organizatori.